

Қ.Х. АБДУРАХМАНОВ,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор
д.э.н., профессор, академик Академии наук
Республики Узбекистан
С.С. ИСМОИЛОВ,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
научный соискатель
Т.Н. АЗИМОВ,
Ташкентский государственный экономический университет
научный соискатель

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В современном мире человеческий капитал считается одним из основных драйверов экономического роста и социального развития. Важнейшими факторами, способствующими развитию человеческого капитала, являются наука, образование и здоровье. Они обеспечивают не только непрерывное обновление знаний и навыков, но и способствуют формированию креативного инновационного мышления.

В эпоху, когда государства и регионы стремятся к достижению устойчивого развития, на передний план выступает принцип прогрессивного улучшения качества человеческих ресурсов, образовательной инфраструктуры и повышения уровня общественного интеллекта.

Основополагающие идеи о человеческом капитале, особенно в контексте значимости образования, были заложены на заре формирования экономической науки, в том числе в трудах таких учёных, как У.Петти и А.Смит. Тем не менее, более глубокое исследование этой концепции связывают с работами экономистов Чикагской школы 1960-х годов. Эти ученые сосредоточили свои усилия на разработке теории человеческого капитала, внесшей значительный вклад в теоретическое понимание роли и значения образования.

С начала второй половины двадцатого века произошел значительный поворот в восприятии и оценке человеческого капитала и образования.

Пионерами в изучении теоретических и практических аспектов человеческого капитала стали выдающиеся международные экономисты, среди которых А. Смит, Т. Шульц, Г. Беккер, Э. Денисон, Р. Соло и С. Фишер. [1-3]

Т. Шульц выдвинул идею о том, что человеческий капитал может быть эффективно распределен наряду с материальными активами, что способствует общему прогрессу и развитию. [4] Г. Беккер стал одним из

первых, кто осознал и донес до широкой аудитории понятие человеческого капитала как ключевого элемента производственного процесса. [5]

А. Смит особо подчеркивал значимость человеческого капитала в контексте развития индивидуальных способностей, обучения и специализации, что, по его мнению, является важнейшим вкладом в благосостояние общества. Подходы того времени к оценке человеческого капитала часто базировались на способности индивида генерировать новые идеи и создавать добавленную ценность.[6]

Питер Ф. Друкер выступил пионером, предложив концепцию нового типа капитала – капитала знаний, предвещая его доминирование над финансовыми активами. Мнения экспертов разделились в оценке роли и влияния человеческого капитала в динамике развития компаний и общества в целом.[7]

С. Воронин подчеркнул неопределимую роль здоровья человека как фундамента для социального и экономического прогресса нации, рассматривая его как критический элемент человеческого капитала.[8] И.В. Ильинский расширил понятие человеческого капитала, включив в его состав образовательные, медицинские и культурные компоненты.[9]

Российский эксперт С.А. Дятлов определяет человеческий капитал как уникальный набор здоровья, знаний, умений и мотивации, сформированный благодаря инвестициям в человека. Он подчеркивает, что этот капитал является ключевым для повышения производительности труда и общей эффективности производственных процессов, оказывая существенное влияние на доходы людей.[10]

В.Т. Смирнов и И.В. Скоблякова указывает, что человеческий капитал необходимо оценивать на уровне отдельного человека, группы компаний или группы предприятий.[11]

В настоящее время эксперты в области экономики особо подчеркивают значимость науки и образования как ключевых факторов, формирующих и углубляющих человеческий капитал. Образование не просто предоставляет профессиональные знания и умения, но также стимулирует развитие критического мышления и творческих способностей учащихся. В то же время, наука и инновационная деятельность рассматриваются как основные движущие силы экономического прогресса и социального развития.

Среди современных экономистов, занимающихся изучением воздействия науки и образования на формирование и развитие человеческого капитала, выделяется П. Ромер утверждающий, что знания и технологические

инновации могут усиливать продуктивность и стимулировать рост, создавая таким образом положительные эффекты для всего общества. Хотя основной вклад П. Ромера заключается в теории эндогенного роста, его работы оказали значительное влияние на понимание роли знаний и технологий в развитии человеческого капитала. Он подчеркивает важность инноваций и знаний как движущих сил экономического роста.[12]

Профессор Чикагского университета Джеймс Хекман, известен своими работами по эконометрике и человеческому капиталу. Дж. Хекман акцентирует внимание на раннем детском образовании и его долгосрочном влиянии на навыки, здоровье и экономическую выгоду в жизни человека.[13]

Исследователь из Стэнфордского университета Эрик Ханишек, известный своими анализами качества образования. Э. Ханишек уделяет большое внимание измерению качества учителей и его влиянию на достижения учащихся и экономические исходы.[14]

Лауреаты Нобелевской премии по экономике Эстер Дуфло и Абхиджит Банерджи, получившие за экспериментальный подход к смягчению глобальной бедности, включили анализ эффективности различных образовательных стратегий в развивающихся странах.[15]

Эти ученые и многие другие внесли значительный вклад в понимание того, как наука и образование могут формировать человеческий капитал. Их работы помогают разрабатывать политики и стратегии для улучшения образовательных систем и стимулирования инноваций в разных странах мира.

Российские ученые-экономисты, также активно занимаются вопросами воздействия науки и образования на формирование и развитие человеческого капитала. Так, Л.Я. Якобсон профессор и экономист, вносит значительный вклад в анализ и разработку национальной политики в области науки и образования. Его работы охватывают широкий спектр вопросов, связанных с инновациями, научно-исследовательской деятельностью и развитием человеческого капитала. С.В. Шишкин проводит анализ системы образования и здравоохранения в России, исследуя, как различные аспекты этих систем влияют на развитие человеческого капитала. Его работы концентрируются на анализе систем образования и здравоохранения, а также на оценке их эффективности и воздействия на развитие человеческого капитала.

С.В. Шишкин изучает, как различные аспекты образовательной системы, включая финансирование, структуру и управление, влияют на качество образования. Он также занимается вопросами доступности и равенства в образовании, анализируя, как образовательная политика может

способствовать снижению неравенства и обеспечению равных возможностей для всех слоев населения.

Ученый анализирует, как система здравоохранения влияет на здоровье населения и, следовательно, на человеческий капитал. Он изучает, как меры в сфере здравоохранения, например, профилактические программы и доступ к медицинским услугам, могут улучшать общее состояние здоровья и производительность населения.

С.В. Шишкин изучает последствия различных реформ в образовании и здравоохранении, анализируя их эффективность и влияние на различные группы населения. Его исследования помогают понять, какие изменения в политике могут принести наибольшую пользу для общества и способствовать развитию человеческого капитала.[16]

Другой российский ученый Л.М. Гохберг внес значительный вклад в разработку стратегий развития науки и технологий в России, а также в изучение статистических методов оценки инновационной деятельности.

Эти и многие другие российские ученые вносят значительный вклад в понимание того, как наука и образование влияют на экономическое развитие и формирование человеческого капитала. Их исследования помогают формировать стратегии и политики, направленные на улучшение образовательной системы и стимулирование научных исследований и инноваций в России.

Ученые Узбекистана также большое внимание уделяют значению человеческого капитала в инновационном развитии национальной экономики, а также влиянию науки и образования на формирование человеческого капитала. Это нашло свое отражение в научных работах К.Х. Абдурахмановым и др.

Исследование научной школы «Экономика труда и человеческий капитал» при Ташкентском государственном экономическом университете выявило, что существует сильная корреляция между уровнем образования населения, научными достижениями и экономическим благосостоянием страны. Экономисты используют эти данные для разработки политик, направленных на стимулирование развития через образование и научные исследования. Активное участие государства в создании благоприятных условий для образования и научных исследований считается жизненно важным.

Оценка влияния науки и образования на развитие и формирование человеческого капитала выявленные научной школой является ключевым

аспектом экономических исследований. Наука и образование считаются фундаментальными факторами, которые не только улучшают качество и производительность рабочей силы, но и способствуют инновациям, экономическому росту и социальному развитию. Основные моменты, которые заключаются в следующем:

1. **Повышение производительности:** Образование повышает производительность рабочей силы, предоставляя знания и навыки, необходимые для выполнения различных задач. Лучше образованные работники обычно более продуктивны, что способствует увеличению общего объема производства и экономического роста.

2. **Способность к инновациям и технологическим изменениям:** Наука и образование являются ключевыми для развития новых технологий и способности адаптироваться к технологическим изменениям. Образованные населения лучше воспринимают и внедряют инновации, что важно в быстро меняющемся мире.

3. **Социальные выгоды:** Инвестиции в образование приносят значительные социальные выгоды, включая улучшение здоровья, снижение преступности и увеличение гражданского участия. Образование способствует развитию критического мышления и социальных навыков, что важно для функционирования демократического общества.

4. **Экономический рост:** Исследования показывают сильную корреляцию между уровнем образования населения и долгосрочным экономическим ростом. Образование способствует формированию человеческого капитала, который является одним из основных двигателей роста.

5. **Равенство и социальная интеграция:** Доступное и качественное образование способствует снижению социального неравенства, предоставляя всем слоям населения возможности для улучшения их жизненных условий. Образование может служить инструментом социальной мобильности и интеграции.

6. **Устойчивость и адаптация:** Образованные общества более устойчивы к экономическим шокам и лучше адаптируются к изменениям, включая технологические изменения и глобализацию.

Оценка влияния науки и образования требует комплексного подхода, учитывающего как непосредственные экономические выгоды, так и более широкие социальные и культурные аспекты. Исследования в этой области помогают разрабатывать и реализовывать политики, направленные на

оптимизацию вклада науки и образования в развитие человеческого капитала и общественное благосостояние.

В условиях трансформации экономики Узбекистана возникла задача дальнейшего совершенствования системы образования и науки, в том числе:

- повысить статус профессорско-преподавательского состава, ввести гибкую систему оплаты труда в зависимости от результатов научно-исследовательской и учебной работы, высвободить время для основной работы за счет снижения бюрократической нагрузки.

- радикально улучшить качество преподавания за счет внедрения новых передовых образовательных программ и обновления содержания учебников и учебных пособий, педагогических и smart-технологий в образовательном процессе.

- внедрить национальную систему оценки качества высшего образования и его влияния на уровень инновационного развития страны.

- повысить охват образованием всех слоев населения за счет увеличения количества университетов, в том числе зарубежных филиалов и негосударственных высших учебных заведений.

- принять конкретные меры, предоставляющие вузам возможность самостоятельно определять квоты приема студентов и предоставляющие абитуриентам возможность поступать в несколько вузов одновременно.

- расширить возможности молодежи получить доступ к высшему образованию за счет развития дистанционного обучения.

- укреплять взаимосвязи университетов и научно-исследовательских институтов с зарубежными партнерами, участвовать в международных программах стажировок студентов и ученых, расширять программу фондов и стипендий для обучения студентов в зарубежных вузах.

- укомплектовать кафедры вузов молодыми талантливыми преподавателями.

Следует отметить, что за годы развития в Узбекистане ведется целенаправленная работа по реформированию всей системы образования, созданию инновационных идей, разработке и внедрению новых технологий, подготовке квалифицированных кадров, отвечающих целям социально-экономического развития республики.

Во-первых, образование становится ключевым элементом человеческого капитала, при этом конкурентоспособное образование тесно взаимосвязано с текущими процессами в Узбекистане. В этом контексте акцент делается на поддержке научно-инновационной работы в сфере высшего образования, что

способствует динамическому социальному прогрессу и улучшению качества подготовки конкурентоспособных специалистов. Также особое внимание уделяется привлечению одаренной молодежи в ведущие вузы, усилению научной базы учебных и исследовательских институтов, что является критически важным для инновационного развития страны.

Во-вторых, качественное высшее образование напрямую связано с ростом производительности труда и экономическим развитием в целом.

В-третьих, в контексте подготовки новых кадров для новой экономики необходимо внедрение инновационных идей в учебную, образовательную, научно-исследовательскую деятельность вузов, что послужит дальнейшему углублению целенаправленной масштабной работы по реформированию всей системы образования.

В-четвертых, расширение международного сотрудничества страны, увеличение экспортного потенциала и производства конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынка настоятельно диктует дальнейшее совершенствование подготовки квалифицированных бакалавров и магистров. Этот процесс напрямую связан с необходимостью повышения международного рейтинга университетов и научных организаций Узбекистана.

В-пятых, требует пересмотра участие одаренных выпускников вузов в науке. Для создания благоприятных условий для привлечения талантливых магистров к научной и педагогической работе необходимо привлечь возможности финансовой поддержки частного сектора, государственных и международных организаций.

Таким образом, наука и образование играют решающую роль в формировании и развитии человеческого капитала. Они являются не только источником новых знаний и навыков, но и катализатором инноваций и экономического роста. Интеграция этих элементов создает сильную основу для устойчивого развития и конкурентоспособности на мировом рынке.

Список литературы

1. Smit, A. (2007). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. (p.684). Moskva: Eksmo.
2. Fisher, S., Dornbush, R., & Shmalenzi, R. (2002). Ekonomicheskaya teoriya. (p.378). Moscow: YUniti.
3. Solou, R. (1962). Policy of Full Employment. (p. 638).
4. Shultz, T. (1968). Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y.. vol.6.

5. Becker, G. (1964). Human Capital. N.Y.: Columbia University Press.
6. Smit, A. (2007). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. (p.684). Moskva: Eksmo.
7. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации: пер. с англ. / П.Ф. Друкер. М.: ООО «Издательский дом Вильямс», 2017. С. 171.
8. Voronina, S.YU. (2014). Ekonomicheskie osnovy funkcionirovaniya avtonomnyh uchrezhdenij v sfere uslug zdavoohraneniya: diss. . k.e.n, (p.141). Sankt-Peterburg: SP GEU.
9. П'инский, I.V. (1996). Investicii v budushchee: obrazovanie v investicionnom vosproizvodstve. (p.127). SPb.: SPbUEF.
10. Dyatlov, S.A. (1996). Teoriya chelovecheskogo kapitala: Uchebnoe posobie. (p.72). SPb.: SPbUEF.
11. Smirnov, V.T., & Skoblyakova, I.V. (2001). Klassifikaciya i vidy chelovecheskogo kapitala v innovacionnoj ekonomike. (p.2003). SPb.: Prospekt.
12. Romer P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth // Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94, October. pp. 1002–1037.
13. Heckman J. (1995) Lessons from the Bell curve // Journal of Political Economy. Vol. 103. P. 1091–1120.
14. E. Hanushek, L. Woessmann (2015). The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth. MIT Press.
15. B. Abhijit, D. Esther (2019). Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems. PublicAffairs.
16. Шишкин, Сергей Владимирович. Анализ перспектив развития частного финансирования здравоохранения / С. Шишкин, Л. Попович. – М. : ИЭПП, 2009. – 112 с.